

Samodejno razpoznavanje govorcev v prostoru supervektorjev

Boštjan Vesnicer[†], Jerneja Žganec Gros[†], France Mihelič[‡]

[†]Alpineon d.o.o.
Ulica Iga Grudna 15, SI-1000 Ljubljana
{bostjan,jerneja}@alpineon.si

[‡]Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana
france.mihelic@fe.uni-lj.si

Povzetek

V prispevku predstavljamo postopke samodejnega razpoznavanja govorcev, ki temeljijo na predpostavki, da lahko posameznega govorca obravnavamo kot točko v visoko razsežnem prostoru, ki mu pravimo prostor supervektorjev. Na tej predpostavki temelji večina trenutno najbolj učinkovitih sistemov za razpoznavanje govorcev. V prispevku podrobneje predstavimo tudi konkreten primer takega sistema, katerega učinkovitost ovrednotimo na uveljavljeni zbirki za vrednotenje sistemov razpoznavanja govorcev.

1. Uvod

Problem razpoznavanja govorcev spada na področje biometrije, zato ima veliko skupnega z večino drugih biometričnih postopkov, med katere uvrščamo tudi razpoznavanje obrazov, prstnih odtisov in šarenice. Ker pa je govorni signal — v nasprotju s “slikovnimi” signali — predstavljen s časovno vrsto poljubne dolžine, ga moramo obravnavati nekoliko drugače kot sliko obraza, prstnega odtisa ali šarenice.

Eden izmed najbolj uveljavljenih načinov za modeliranje časovnih vrst so *prikriti Markovski modeli* (angl. hidden Markov models, HMM). Ti predstavljajo osnovne gradnike v praktično vseh omembe vrednih sistemih za samodejno razpoznavanje govora, zato se zdi logično, da bi morali biti modeli HMM najprimernejši tudi pri sorodnem problemu razpoznavanja govorcev. Ker pa je vrstni red akustičnih dogodkov — za razliko od razpoznavanja govora — za (tekstovno neodvisno) razpoznavanje govorcev v večji meri nepomemben, je fleksibilnost, ki nam jo ponujajo modeli HMM, nepotrebna. Zaradi tega se je na področju razpoznavanja govorcev uveljavil enostavnejši model *mešanice Gaussovih porazdelitev* (angl. Gaussian mixture model, GMM)¹.

Model GMM je parametrična verjetnostna porazdelitev, sestavljena iz poljubnega števila K Gaussovih porazdelitev. V večrazsežnem primeru lahko model GMM zapišemo kot:

$$f(\mathbf{x}|\lambda) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k), \quad (1)$$

kjer smo z λ označili vse parametre (apriorne verjetnosti π_k , povprečne vektorje $\boldsymbol{\mu}_k$ in kovariančne matrike $\boldsymbol{\Sigma}_k$), ki nastopajo v modelu.

Osnovna predpostavka razpoznavanja govorcev s pomočjo modelov GMM je, da lahko vsakega govorca predstavimo kot točko v prostoru parametrov modela GMM. Ko želimo preveriti identiteto nekega govorca, moramo znati izračunati le razdaljo med dvema točkama v tem prostoru.

V praksi se je izkazalo, da je bolje, če govorca predstavimo le s podmnožico vseh parametrov modela GMM — povprečnimi vektorji. Če le-te zapišemo enega za drugim v nov vektor, dobimo visokorazsežen vektor, za katerega se je prijelo ime *supervektor*².

2. Splošni model govorca

Če želimo uporabiti model GMM za razpoznavanje govorcev, moramo poiskati način, kako iz govornega signala poljubne dolžine oceniti parametre modela GMM. (Tukaj predpostavljamo, da je govorni signal predstavljen v obliki niza vektorjev značilk, npr. značilk melodičnega kepstra).

Čeprav bi lahko parametre modela GMM ocenili neodvisno za vsakega govorca posebej, je smiselneje, če to storimo posredno preko modela GMM, ki smo ga naučili z uporabo govorne zbirke, v kateri imamo na voljo veliko število posnetkov čim večjega števila govorcev. Takemu modelu pravimo splošni model govorca (angl. universal background model, UBM) (Reynolds et al., 2000). Parametre modela UBM ocenimo po kriteriju *največjega verjetja* (angl. maximum likelihood, ML) z iterativnim postopkom *maksimizacije upanja* (angl. expectation maximization, EM) (Dempster et al., 1977), katerega lastnost je, da zagotavlja monotonost konvergence k lokalnemu maksimumu in je zaradi tega občutljiv na začetne vrednosti.

Za razliko od modela UBM, za učenje katerega imamo na voljo poljubno veliko podatkov, imamo za oceno modela GMM posameznega govorca na voljo le omejeno količino podatkov, tipično od deset sekund do nekaj minut dolg govorni posnetek. V takem primeru, ko je količina podatkov premajhna za zanesljivo oceno parametrov, je bolje, če kriterij ML nadomestimo s kriterijem *največje vrednosti posteriorne porazdelitve* (angl. maximum a posteriori, MAP). Uporaba kriterija MAP povzroči, da bodo ocenjene vrednosti parametrov odvisne od količine podatkov. Vrednosti bodo namreč določene kot utežena vsota ocene parametrov modela UBM in ocene, ki bi jo dobili po kriteriju ML. Več kot bomo imeli podatkov, bolj bo ocena MAP določena z oceno ML in manj z vrednostjo parametrov modela UBM

²Čeprav lahko govorni signal preslikamo v supervektor tudi na druge načine, se bomo v tem prispevku omejili na preslikavo, ki temelji na modelu GMM.

¹Model GMM lahko vidimo kot poseben primer modela HMM, ki ima zgolj eno stanje.

ter *vice versa*, manj kot bo podatkov, manj bomo zaupali oceni ML, zato bo ocena MAP v večji meri določena z vrednostjo parametrov modela UBM³.

Model UBM si lahko predstavljamo kot fotografski aparat, s katerim “posnamemo” sliko govorca — supervektor. Ta slika bo zaradi končne dolžine govornega signala nepopolna — krajši kot bo posnetek, bolj bo zamegljena, daljši kot bo posnetek, bolj bo ostra. Prav tako bo slika odvisna od izgovorjenega besedila. Ta analogija s fotografskim aparatom nazorno pokaže na pomembno razliko med razpoznavanjem govorcev in razpoznavanjem obrazov (in drugimi postopki, ki temeljijo na (statični) slikovni informaciji), kjer je za uspešno razpoznavanje ponavadi dovolj, če zajamemo sliko v enem samem časovnem trenutku. Razlika med dinamično in statično informacijo lahko še nazorneje ponazorimo z naslednjim miselnim eksperimentom. Denimo, da imamo fotografski aparat z zelo omejenim zornim kotom, ki se v vsakem trenutku usmeri na naključno mesto in posname majhno sličico. Če to snemanje ponavljamo nekaj časa, dobimo niz sličic, iz katerih želimo sestaviti sliko obraza. Pri tem se moramo zavedati, da zaradi končnega časa snemanja najverjetneje nismo zajeli dovolj sličic, da bi lahko sestavili sliko celotnega obraza in da za posamezno sličico ne vemo a priori, iz katerega dela obraza (ali celo ozadja) izhaja oz. povedano drugače, sličice niso opremljene s podatkom, na katero mesto je bil usmerjen aparat, ko je zajel sličico. Opisani miselni eksperiment je zelo podoben realni situaciji, s katero se soočamo pri besedilno neodvisnemu razpoznavanju govorcev.

3. Model sejne spremenljivosti

Žal govorski supervektor, ki ga ocenimo s pomočjo kriterija MAP, ne vsebuje le (za nas koristne) informacije o identiteti govorca, ampak vsebuje tudi informacijo o akustičnem kanalu, t.j. lastnostih mikrofona in prenosnih poti, ki smo jih uporabili pri zajemu govornega signala. Spremenljivost, ki ima negativen vpliv na uspešnost razpoznavanja, označimo z izrazom *sejna spremenljivost*. Vzroke za sejno spremenljivost ponavadi pripišemo različnim lastnostim akustičnega kanala, čeprav so za sejno spremenljivost pogosto odgovorni tudi manj oprijemljivi dejavniki kot so psihofizično stanje govorca, staranje, izgovorjeno besedilo ter celo dolžina govornega posnetka.

Proti sejni spremenljivosti se lahko borimo na različne načine. Postopke normalizacije sejne spremenljivosti ločimo v tri skupine: (i) postopki normalizacije na nivoju signala oz. značilnk, (ii) postopki normalizacije na nivoju modela in (iii) postopki normalizacije na nivoju rezultatov razpoznavanja. Potencialno najbolj uspešni so tisti postopki, ki spadajo v drugo skupino, zato je največ raziskovalnega napora usmerjenega ravno v razvoj in izboljšavo

³Tukaj smo opisali izkustveno interpretacijo ocenjevanja parametrov po kriteriju MAP. Zdi se, da se le-ta ne razlikuje bistveno od kriterija ML. Vendar bolj poglobljena obravnava pokaže, da med njima obstaja pomembna konceptualna razlika, saj slednji obravnava parametre verjetnostnega modela kot sicer neznan, a konstantne vrednosti, medtem ko prvi parametre obravnava kot naključne spremenljivke. Ta sila pomembna razlika v obravnavi parametrov je v največji meri odgovorna, da se statistiki delijo na dva tabora — frekvencioniste in Bayesovce.

postopkov te vrste.

Do sedaj je bilo predlaganih kar nekaj metod normalizacije sejne spremenljivosti na nivoju modela. Med njimi sta se najbolj uveljavili dve metodi, ki temeljita sicer na enaki predpostavki, vendar se problema lotevata na različne načine. Prva metoda je *projekcija motečih lastnosti* (angl. nuisance attribute projection, NAP) (Solomonoff et al., 2005), druga pa metoda *analiza vezanih faktorjev* (joint factor analysis, JFA) (Kenny et al., 2007), na katero se bomo osredotočili v tem prispevku.

Osnovna predpostavka, na kateri temelji metoda JFA, je, da lahko supervektor m razstavimo na vsoto dveh supervektorjev, govorskega supervektorja s in kanalskega supervektorja c :

$$m = s + c, \quad (2)$$

pri čemer privzamemo, da sta s in c statistično neodvisna in normalno porazdeljena. Izkaže se, da je ločitev na govorsko in kanalsko komponento (2) izvedljiva le, če je kanal omejen na nižjerazsežen podprostor. Ta zahteva je smiselna, saj bi v nasprotnem primeru bilo mogoče, da bi kanal preslikal enega govorca v drugega. To bi pomenilo, da je razpoznavanje govorcev nerešljiv problem. Omejenost kanala na nizkorazsežen podprostor matematično izrazimo z zapisom:

$$c = Ux, \quad (3)$$

kjer je x nizkorazsežen standardno-normalno porazdeljen vektor, matrika U pa matrika lastnih kanalov (angl. eigenchannel). S podobnim izrazom omejimo tudi strukturo kovariacijske matrike govorskega supervektorja⁴:

$$s = m_0 + Vy + Dz, \quad (4)$$

kjer nastopajo: središčni supervektor m_0 , nizkorazsežen standardno-normalno porazdeljen vektor y , matrika lastnih glasov (angl. eigenvoice) V , standardno-normalno porazdeljen vektor z in diagonalna matrika D .

Če želimo uporabiti JFA kot model sejne spremenljivosti, moramo imeti na voljo obsežno govorno zbirko z velikim številom različnih govorcev, posnetih v čim večjem številu različnih sej. Na podlagi zadostne (Baum-Welch) statistike, ki jo s pomočjo modela UBM izluščimo iz govornega posnetka, moramo znati (i) poiskati posteriorne porazdelitve *prikritih spremenljivk*⁵ x , y in z ter (ii) oceniti vrednosti *hiperparametrov*⁶ m_0 , U , V in D . Postopki, ki jih pri tem potrebujemo, so detaljno predstavljeni v (Kenny, 2005). Opozorimo le, da je izvedba teh postopkov v splošnem precej zahtevna, prav tako pa so postopki zahtevni tudi s stališča prostorske in časovne kompleksnosti. Na srečo lahko v praksi stvari poenostavimo tako, da se zatečemo k aproksimativnim rešitvam.

⁴Enačba (4) nastopa v najbolj splošni obliki modela JFA. Če v tej enačbi izpustimo člen Vy , dobimo klasični MAP, če pa izpustimo člen Dz , dobimo EMAP (iz angl. eigenvoice MAP).

⁵Prikrite spremenljivke so tiste naključne spremenljivke verjetnostnega modela, ki jih lahko ocenimo le posredno — preko *opaženih* spremenljivk, katerih vrednosti nastopajo kot podatki.

⁶V modelu JFA poleg naštetih hiperparametrov nastopa tudi matrika Σ , ki je prevzeta iz modela UBM.

4. Merjenje podobnosti

Denimo, da imamo dva govorna posnetka. Osnovno vprašanje, na katerega moramo pri razpoznavanju govorcev znati odgovoriti, je, ali je oba posnetka izgovoril isti govorci ali pa gre za dva različna govorce. Če želimo odgovoriti na to vprašanje, moramo na podlagi govornih posnetkov znati izmeriti podobnost med govorcami. Podobnost lahko merimo na različne načine. Kadar obravnavamo problem razpoznavanja v okviru teorije verjetnosti, je najnaravneje, če podobnost merimo v obliki *razmerja verjetij* (angl. likelihood ratio).

4.1. Razmerje verjetij

Merjenje podobnosti dveh posnetkov (oz. govorcev) poteka tako, da enega izmed posnetkov (po navadi daljšega, označimo ga z \mathcal{D}_1) uporabimo za oceno parametrov modela GMM oz. za določitev govorskega supervektorja, drug posnetek (označimo ga z \mathcal{D}_2) pa prilagamo na ta model tako, da izračunamo vrednost funkcije verjetja pri ocenjeni vrednosti parametrov. Vrednost verjetja je potrebno še normirati, kar storimo tako, da izračunamo še verjetje pri vrednostih parametrov od govorca neodvisnega modela UBM. Razmerje verjetij izračunamo tako, da obe izračunani vrednosti med seboj delimo.

Govorski supervektor izračunamo tako, da poiščemo največjo vrednost posteriorne porazdelitve prikritih spremenljivk, kar zapišemo kot:

$$s = \arg \max_s P(\mathcal{D}_1 | s, c) P(\mathbf{x}) P(\mathbf{y}) P(\mathbf{z}). \quad (5)$$

Ker model JFA — za razliko od klasičnega postopka MAP — eksplicitno izpostavi apriorne porazdelitve prikritih spremenljivk (\mathbf{x} , \mathbf{y} in \mathbf{z}), lahko kanal posnetka, ki ga prilagamo na model, izločimo s seštevanjem preko vseh možnih vrednosti parametrov, tako da upoštevamo porazdelitev spremenljivke \mathbf{x} :

$$P(\mathcal{D}_2 | s) = \int P(\mathcal{D}_2 | s, c) P(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (6)$$

4.2. Metoda podpornih vektorjev

Poleg razmerja verjetij se je na področju razpoznavanja govorcev kot način merjenja podobnosti uveljavil tudi postopek, ki temelji na diskriminatorski metodi podpornih vektorjev (angl. support vector machine, SVM). Pri tem načinu merjenja podobnosti najprej oba govorna posnetka preslikamo v prostor supervektorjev. Prvi govorski supervektor nato uporabimo za oceno modela SVM, ki ga predstavimo s hiperravnino, ki ločuje govorski supervektor od vnaprej izbrane množice neodvisnih supervektorjev. Podobnost med obema supervektorjema izračunamo tako, da izračunamo oddaljenost drugega supervektorja do te hiperravnine.

Čeprav metoda SVM s pomočjo *jedrnega trika* zmore poiskati tudi nelinearno ločilno mejo med dvema razredoma, se izkaže, da zaradi velike razsežnosti prostora supervektorjev nelinearnost v primeru razpoznavanja govorcev ni potrebna.

5. Eksperimenti

5.1. Akustične značilke

Surove govorne signale smo najprej obdelali tako, da smo iz njih izluščili značilke melodičnega kepstra. To smo

storili tako, da smo vsakih 10 ms iz 25 ms dolgega okna izračunali 20 koeficientov MFCC, ki smo jim dodali še dinamične značilke prvega in drugega reda. Skupna dolžina vektorja značilke je bila tako 60. Ponavadi se značilke normalirajo z eno izmed metod normalizacije, kot je npr. ukrivljanje značilke (Pelecanos and Sridharan, 2001), mi pa smo ta korak izpustili, saj smo želeli preveriti, ali je mogoče normaliranje značilke nadomestiti z metodo normalizacije na nivoju modela v obliki modela JFA. Iz dobljenega niza vektorjev značilke smo izločili tiste vektorje, ki so ustrezali negovornim delom signala. Pri tem smo se zanašali na časovno poravnane besedne prepise, ki so bili pridobljeni s samodejnim razpoznavalnikom govora.

5.2. Model UBM

Za učenje parametrov modela UBM smo uporabili NIST-ove govorne zbirke iz let 2004, 2005 in 2006. Po odstranjevanju negovornih odsekov nam je za ocenjevanje parametrov modela UBM ostalo približno 600 ur govornega gradiva. Učenja smo se lotili tako, da smo najprej ocenili le eno Gaussovo porazdelitev in nato s postopno delitvijo povečevali število porazdelitev vse do številke 2048. Čeprav je običajna praksa, da obravnavamo ženske in moške govorce ločeno in da torej zgradimo dva neodvisna modela UBM, smo se sami odločili, da takšne ločitve ne izvedemo in za oba spola zgradimo le en model UBM.

5.3. Model JFA

Za učenje hiperparametrov modela JFA smo uporabili iste podatke, s katerimi smo učili že model UBM. Podatke smo razdelili na dve množici; večjo množico smo uporabili za učenje matrik \mathbf{U} in \mathbf{V} ter vektorja \mathbf{m}_0 , manjšo pa za oceno matrik \mathbf{D} in $\mathbf{\Sigma}$. Pri tem smo se zgledovali po postopku, ki so ga predlagali Kenny et al. (2008).

5.4. Merjenje podobnosti

Podobnost smo merili na dva načina, ki smo ju že predstavili v razdelkih 4.1. in 4.2. Ker je metoda SVM občutljiva na različen razpon vrednosti posameznih koeficientov vektorjev (atributov), je attribute potrebno predhodno ustrezno normirati. Običajno se vrednosti skalira na interval med 0 in 1, sami pa smo uporabili neparametrično metodo normalizacije ranga, za katero se je izkazalo, da dodatno pripomore k izboljšanju rezultatov (Stolcke et al., 2008).

V nasprotju z uveljavljeno prakso rezultatov razpoznavanja nismo normirali, saj se je izkazalo, da z normalizacijo le poslabšamo učinkovitost razpoznavanja.

Znano je, da lahko z združevanjem rezultatov razpoznavanja — če le-ti vsebujejo dovolj komplementarne informacije — izboljšamo učinkovitost razpoznavanja, zato smo poskusili rezultate, ki smo jih dobili s kriterijema razmerja verjetij in metodo podpornih vektorjev združiti tako, da smo posamezne rezultate sešteli. Izkazalo se je, da se na tak način uspešnost razpoznavanja še precej izboljša (glej tretjo vrstico v tabeli 1).

5.5. Rezultati

Sistem smo preizkusili na uveljavljeni zbirki NIST SRE 2008⁷, ki je namenjena vrednotenju sistemov za verifikacijo govorcev. Osredotočili smo se le na tisti del glavne naloge, ki se nanaša na telefonske posnetke. Skupaj smo obdelali 37001 poskusov, od katerih je bilo 3826 takšnih, v katerih je govorca v obeh posnetkih isti, ostalih 33175 pa takšnih, v katerih gre za dva različna govorca.

Dobljeni rezultati so v skladu s standardnim načinom predstavljanja rezultatov biometričnih postopkov podani v tabeli 1 in na sliki 1. Vidimo lahko, da so rezultati primerljivi s tistimi, ki so jih dosegli najuspešnejši sistemi v okviru NIST-ovega vrednotenja sistemov za razpoznavanje govorcev iz leta 2008, kljub temu, da smo v nasprotju z uveljavljeno prakso uporabili spolno-neodvisen sistem UBM in da nismo izvedli normalizacije značilnik in rezultatov razpoznavanja.

6. Zaključek

V prispevku smo podali pregled postopkov razpoznavanja govorcev, ki temeljijo na ideji, da lahko vsakega govorca predstavimo v obliki supervektorja. Opisali smo tudi model sejne spremenljivosti (JFA), s pomočjo katerega lahko sejni supervektor razstavimo na vsoto govorskega in kanalskega supervektorja. Model JFA je poleg praktične uporabnosti zanimiv tudi zaradi tega, ker predstavlja enega izmed prvih uspešnih poskusov uporabe Bayesovskih metod na področju razpoznavanja govorcev, kakor tudi na širšem področju govornih tehnologij. Bayesovske metode so bile namreč zaradi računske zahtevnosti do nedavnega omejene na manj kompleksne probleme, z večanjem računske moči računalnikov in z napredkom na področju aproksimativnih Bayesovskih metod pa prihajajo vse bolj v ospredje (glej npr. (Kenny, 2010)) tudi pri kompleksnejših (angl. large-scale) problemih, kakršen je tudi problem samodejnega razpoznavanja govorcev.

Tabela 1: Rezultati v obliki vrednosti EER in DCF, ki smo jih dobili z uporabo različnih mer podobnosti: razmerja verjetij (LR), metode podpornih vektorjev (SVM) in njuno kombinacijo (LR + SVM).

Mera podobnosti	EER [%]	DCF
LR	8,52	0,36
SVM	6,54	0,30
LR + SVM	5,50	0,27

7. Literatura

- A. P. Dempster, N. M. Laird, in D. B. Rubin. 1977. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 39(1):1–38.
- P. Kenny, G. Boulianne, P. Ouellet, in P. Dumouchel. 2007. Joint factor analysis versus eigenchannels in speaker recognition. *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 15(4):1435–1447.

⁷Vse podatke v zvezi s to zbirko in pripadajočimi eksperimentalnimi protokoli je mogoče najti v dokumentu, ki je dostopen na naslovu http://www.itl.nist.gov/iad/mig/tests/sre/2008/sre08_evalplan/release4.pdf.

Slika 1: Primerjava doseženih rezultatov z uradnimi rezultati NIST SRE 2008 (označeni s sivo barvo). Z rdečo barvo je vrisana DET krivulja sistema, pri katerem smo združili rezultate dveh mer podobnosti (LR + SVM).

- P. Kenny, P. Ouellet, N. Dehak, V. Gupta, in P. Dumouchel. 2008. A study of inter-speaker variability in speaker verification. *IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing*, 16(5):980–988.
- P. Kenny. 2005. Joint factor analysis of speaker and session variability: Theory and algorithms. Tehnično poročilo 06/08-13, Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). [Online] <http://www.crim.ca/perso/patrick.kenny/>.
- P. Kenny. 2010. Bayesian speaker verification with heavy-tailed priors. V: *Proc. Odyssey*, Brno, Czech Republic. [Online] <http://www.crim.ca/perso/patrick.kenny/>.
- J. Pelecanos in S. Sridharan. 2001. Feature warping for robust speaker verification. V: *Proc. Odyssey*, str. 213–218, Crete, Greece.
- D. A. Reynolds, T. F. Quatieri, in R. B. Dunn. 2000. Speaker verification using adapted gaussian mixture models. *Digital Signal Processing*, 10(1–3):19–41.
- A. Solomonoff, W. Campbell, in I. Boardman. 2005. Advances in channel compensation for SVM speaker recognition. V: *Proc. ICASSP*, str. 629–632, Philadelphia.
- A. Stolcke, S. Kajarekar, in L. Ferrer. 2008. Nonparametric feature normalization for SVM-based speaker verification. V: *Proc. IEEE ICASSP*, str. 1577–1580.

Zahvala

Razvojno raziskovalno delo je delno financiral Evropska unija (št. pogodbe 164/2009), in sicer iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij, in sicer iz proračunske postavke 6882 Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev 07-13-EU v višini 85 % vrednosti sofinanciranja in iz proračunske postavke 6966 Usposabljanje strokovnjakov in raziskovalcev 07-13-slovenska udeležba v višini 15 % vrednosti sofinanciranja.